

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1743

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1743.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon l'*Almanach royal, année MDCCXLIII [...]*, A Paris : de l'Imprimerie de la Veude D'Houry, rue de la Harpe, au Saint-Esprit. Avec Privilège du Roy, 1743, p. 336-337.

Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2042262/f336.item>>.

Organigramme

Fonction en 1743	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et autres pièces antiques	M. de Boze	Claude Gros de Boze (1680-1753)
Garde de la bibliothèque	M. L'Abbé Sallier	Claude Sallier (1685-1761)
Garde de la bibliothèque, commis en second	M. Melot	Anicet Melot (1697-1759)
Garde des Planches gravées et estampes	M. de la Croix	Joseph de La Croix
Garde de la Bibliothèque particulière du roi à Versailles et du	M. Hardion	Jacques Hardion (1686-1766)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Cabinet des Livres de la suite de la Cour		
Secrétaire	M. l'Abbé Jourdain	Jourdain (16..-1746)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont l'aîné	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues chinoise, tartare, indienne, etc.	M. Fourmont le jeune	Michel Fourmont (1690-1746)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. De Fiennes	Jean-Baptiste de Fiennes (1669-1744)
Interprète pour les langues turque et arabe	M. Petis de la Croix	François Pétis de La Croix (1653-1713)
Interprète pour les langues arabe, turque et persane	M. Armain	Pierre Armain
Interprète pour les langues arabe et syriaque	M. Ascari	Joseph Ascari
Interprète pour les langues allemande, danoise et suédoise	M. Winslow	Jacques Bénigne Winslow (1669-1760)
Interprète pour les langues esclavone, russe et polonaise	M. l'Abbé Girard	Gabriel Girard (1677-1748)
Pour la recherche des livres de jurisprudence	M. Capon	Claude-Charles Capon (16..-1745)
Pour la recherche des livres de médecine	M. Burette	Pierre-Jean Burette (1655-1747)

Pour la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Pour la recherche des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)

Transcription

« La Bibliothèque du Roy tient sans contredit le 1^{er} rang entre toutes les Bibliothèques, soit par le nombre des Manuscrits & des Livres imprimez qu'elle contient, & par le précieux assemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, soit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Les Sçavans & les Curieux François ou Etrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M l'Abbé Bignon, sont attachés à cette Bibliothèque. Les Galleries où sont les Livres imprimez, sont ouvertes au Public le mardi & le vendredi matin.

Bibliothécaire.

M. Bignon, Maître des Requêtes, Intendant de Soissons, rue neuve & près les Filles St. Thomas.
M. L'Abbé Bignon, Conseiller d'Etat ordinaire, Doyen du Conseil, ci-devant Bibliothécaire du Roy.

Garde des Médailles & autres Pièces antiques,

M. de Boze, de l'Académie Française, & Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, rue du Coq, près le vieux Louvre, à l'ancien Hôtel de Grammont.

Garde de la Bibliothèque.

M. L'Abbé Sallier, Professeur Royal en Hébreu, de l'Acad. Franç. & de celle des Inscriptions & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

M. Melot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, *Commis en second à la Garde de la Bibliothèque*, à la Biblioth.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. de la Croix, à la Bibliothèque.

Interprètes pour les Langues, Chinoise, Tartare, Indienne, &c.

M. Fourmont l'aîné, Professeur Royal en Arabe, de l'Acad. des Inscriptions & Belles-Lettres, rue S[aint]. Dominique, Faub[ourg]. S[aint]. Jacq[ues].

M. Fourmont le j[eune]. Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, rue de la Clef, F[aubourg]. S[aint]. Marceau.

Interprètes pour les Langues Turques & Arabes.

M. de Fiennes, Professeur Royal en Arabe, rue St Hyacinthe.

M. Petis de la Croix, rue S. Jacques, vis-à-vis le Coll. du Pleffis.

Interprètes pour les Langues Arabe & Syriaque.

M. Afcar.

Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, & Suédoise.

M. Winslow, Médecin de la Faculté de Paris, de l'Académie Royale des Sciences, Cloître S[aint]. Benoît.

Pour la recherche des Livres de Jurisprudence.

M. Capon, Avocat au Parlement, rue du Jardin.

Pour la recherche des Livres de Médecine.

M. Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'Académie Royale des Inscript. & Belles Lettres, rue S[ain]te Anne.

Pour la recherche des Livres d'Histoire.

M. l'Abbé Alary, de l'Académie Française, rue Caffette, F[aubourg]. S[aint]. G[ermain].

Pour la recherche des Livres de Belles-Lettres.

M. Danchet, de l'Académ. Franç., rue St. Honoré, près les Quinzev[ingt]. »

Reproduction

LA BIBLIOTHEQUE DU ROY tient sans contredit le 1^{er} rang entre toutes les Bibliothèques, soit pour le nombre des Manuscrits & des Livres imprimez qu'elle contient, & par le précieux assemblage de Médailles & Pièces antiques dont elle est enrichie, soit par la magnificence des Bâtimens où elle est maintenant logée. Les Sçavans & les Curieux François & Étrangers y trouvent en tout tems un accès facile auprès de ceux qui, sous les ordres de M. Bignon, sont attachez à cette Bibliothèque. Les Galleries où sont les Livres imprimez, sont ouvertes au Public le mardi & le vendredi matin.

B I B L I O T H É C A I R E.

M. BIGNON, Maître des Requêtes, Intendant de Soissons, rue neuve & près les Filles S. Thomas.

M. L'ABBÉ BIGNON, Conseiller d'Etat ordinaire, Doyen du Conseil, ci-devant Bibliothécaire du Roy.

Garde des Médailles & autres Pièces antiques.

M. de Boze, de l'Académie Française, & Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, rue du Coq, près le vieux Louvre, à l'ancien Hôtel de Grammont.

Gardes de la Bibliothèque.

M. l'Abbé Sallier, Profess. Royal en Hébreu, de l'Acad. Franç. & de celle des Inscript. & Belles-Lettres, à la Bibliothèque.

- M. Melot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
Commis en second à la Garde de la Bibliothèque, à la Biblioth.
Gardié des Planches gravées & Estampes.
- M. de la Croix, à la Bibliothèque.
Gardes de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du
Cabinet des Livres à la suite de la Cour.
- M. Hardion, de l'Académie Française, & de celle des Inscripti-
ons & Belles-Lettres, à Versailles.
Secrétaire.
- M. l'Abbé Jourdain, à la Bibliothèque.
Interprètes pour les Langues, Chinoise, Tartare, Indienne, &c.
- M. Fourmont l'aîné, Professeur Royal en Arabe, de l'Acad. des
Inscript. & Belles-Lettres, rue S. Dominique, Faub. S. Jacq.
- M. Fourmont le j. Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie
des Inscript. & Belles-Lettres, rue de la Clef, F. S. Marceau.
Interprètes pour les Langues Turque & Arabe.
- M. de Fiennes, Professeur Royal en Arabe, rue S. Hyacinthe.
- M. Petis de la Croix, rue S. Jacques, vis-à-vis le Coll. du Pleffis.
Interprète pour les Langues Arabe, Turque, & Persane.
- M. Armain, rue & près la Croix des petits Champs.
Interprète pour les Langues Arabe & Syriaque.
- M. Ascari.
Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, & Suédoise.
- M. Winslow, Médecin de la Faculté de Paris, de l'Académie
Royale des Sciences, Cloître S. Benoît.
Interprète pour les Langues Esclavonne, Russe, & Polonoise.
- M. l'Abbé Girard, rue de la Sourdière.
Pour la recherche des Livres de Jurisprudence.
- M. Capon, Avocat au Parlement, rue du Jardinot.
Pour la recherche des Livres de Médecine.
- M. Burette, Docteur & Professeur Royal en Médecine, de l'A-
cadémie Royale des Inscript. & Belles-Lettres, rue S^{te} Anne.
Pour la recherche des Livres d'Histoire.
- M. l'Abbé Alary, de l'Académie Française, rue Caffette, F.S.G.
Pour la recherche des Livres de Belles-Lettres.
- M. Danchet, de l'Académ. Franç. rue S^{te} Honoré, près les Quinzev.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1743 », dans : *BnF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1743>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>